

Dimitrie Gusti și campaniile monografice din Bucovina (1928, 1938)

Dr. Rodica JUGRIN,
Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Rădăuți, România

Dimitrie Gusti (1880–1955) s-a remarcat în istoria culturii naționale ca autor al primului sistem de sociologie științifică și creator al învățământului sociologic din țara noastră. Sistemul de sociologie gustian s-a dezvoltat treptat, căpătând, în forma sa finală, deplina verificare prin cercetările monografice de teren. Sociologia, așa cum o concepea Dimitrie Gusti, reprezenta un sistem de cunoaștere a realității sociale prezente din perspectiva analizării integrale a vieții în stat a neamului. Pornind de la ideea „cunoaștere și acțiune în serviciul națiunii”, sociologul a desfășurat multiple eforturi pentru a constitui o știință a națiunii, căci „a cunoaște țara este cel mai bun mijloc de a o servi”. Plecând de la acest sistem, Gusti a înființat instituții speciale menite să îndrume activitatea culturală a poporului și a fundamentat metoda monografică, metodă ce presupune cercetarea multidisciplinară, obiectivă, exactă și completă, a unor unități sociale, rurale sau urbane, care să cuprindă toate aspectele fenomenelor cercetate, folosind echipe de specialiști în diverse domenii (sociologi, economiști, etnografi, folcloriști, geografi, statisticieni, igienisti, medici) și echipe studentești susținute de Fundația Culturală Regală „Principele Carol”. Sociologul a inițiat și îndrumat acțiunea de cercetare monografică cu caracter interdisciplinar a satelor din toate provinciile istorice ale României. În Bucovina s-au efectuat cercetări monografice în anii 1928 și 1938 în 15 sate din județele Câmpulung și Suceava: Fundu Moldovei, Bucșoaia, Capu-Codrului, Cârlibaba, Ciocănești, Gura-Humorului, Iacobenii, Negruleasa, Sadova, Stulpicani, Valea-Seacă, Vatra-Dornei, Voroneț, Botoșana, Slobozia Pruncului. Campaniile de cercetări monografice și-au propus studiul plurivalent al comunităților rurale, au contribuit la cunoașterea amănunțită a realităților grele ale satului românesc interbelic și au demonstrat importanța culturii și civilizației populare pentru istoria poporului român.